

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ РЕПУТАЦИОННЫМ РИСКОМ**Закоян А.В.***Кандидат технических наук, доцент**Ереванский государственный университет, факультет экономики и управления, г. Ереван, Республика Армения***Манасян А.А.***магистрант,**Ереванский государственный университет, факультет экономики и управления, г. Ереван, Республика Армения***REGULATION ON REPUTATIONAL RISK MANAGEMENT****Zakoyan H.***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor**Yerevan State University, Faculty of Economics and Management, Yerevan, Republic of Armenia***Manasyan A.***Master's Student**Yerevan State University, Faculty of Economics and Management, Yerevan, Republic of Armenia***АННОТАЦИЯ**

Управление репутационным риском необходимо для снижения возможных убытков, сохранения и укрепления деловой репутации коммерческих банков перед клиентами, контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, а также органами государственной власти и местного самоуправления. Цель управления репутационным риском коммерческих банков достигается на основе системного и комплексного подхода, включающего следующие задачи: получение оперативной и объективной информации о состоянии репутационного риска; выявление и анализ репутационного риска путем мониторинга средств массовой информации, оценки качества обслуживания, проведения аналитических исследований; качественная и количественная оценка (измерение) репутационного риска; создание системы управления репутационным риском.

ABSTRACT

Reputational risk management is essential for minimizing potential losses, preserving, and enhancing the business reputation of commercial banks among customers, counterparties, shareholders, financial market participants, as well as public authorities and local governments. The goal of reputational risk management in commercial banks is achieved through a systematic and comprehensive approach, which includes the following tasks: obtaining timely and objective information on the state of reputational risk; identifying and analyzing reputational risk through media monitoring, service quality assessment, and analytical research; conducting qualitative and quantitative assessments (measurements) of reputational risk; and establishing a reputational risk management system.

Ключевые слова: внутренний PR, деловая репутация, корпоративный имидж, оценка репутационного риска, правила коммуникационной стратегии, репутационный риск, управление по связям с общественностью.

Keywords: internal PR, business reputation, corporate image, reputational risk assessment, communication strategy principles, reputational risk, public relations department.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение определяет основные принципы управления риском потери деловой репутации (далее «репутационный риск») коммерческих банков.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение распространяется на всех руководителей и работников в коммерческих банках (далее – Банк), участвующих в его разработке, согласовании и использовании в процессе исполнения функциональных обязанностей.

3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Деловая репутация Банка — качественная оценка его деятельности участниками граждан-

ского оборота, а также оценка действий его реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций.

Корпоративный имидж — образ организации в представлении общественных групп. Он способствует привлечению потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем, а также облегчает доступ организации к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, материальным) и ведение операций.

Репутационный риск – риск потерь (прямых или косвенных), возникающий вследствие негативного восприятия Банка клиентами, контрагентами, акционерами, участниками рынка или регулирующими органами.

4. ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. За разработку настоящего Положения отвечают управление по связям с общественностью Департамента по связям с общественностью и рекламе, а также управление контроля рисков.

4.2. Утверждение настоящего Положения осуществляется председателем правления Банка.

4.3. Предоставление настоящего Положения пользователям осуществляется канцелярией Банка.

4.4. За соблюдение порядка хранения настоящего Положения отвечает канцелярия Банка.

4.5. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется управлением по связям с общественностью и управлением контроля рисков.

4.6. Соблюдение пользователями требований настоящего Положения контролируют департамент по связям с общественностью и рекламе, управление контроля рисков, управляющие директора, директора департаментов, руководители структурных подразделений и служба внутреннего аудита.

5. ОПИСАНИЕ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы управления репутационным риском, включая [1,2]:

- цели и задачи управления репутационным риском;
- порядок выявления, оценки, установления приемлемого уровня репутационного риска и его мониторинга, в том числе на консолидированной основе;
- меры по поддержанию приемлемого уровня репутационного риска, включая контроль и/или минимизацию риска;
- порядок информационного обеспечения по вопросам репутационного риска (обмен информацией между подразделениями и работниками Банка, а также порядок и периодичность представления отчетности и иной информации);
- распределение полномочий и ответственности между советом директоров, правлением Банка, структурными подразделениями и работниками в рамках управления репутационным риском;
- порядок контроля эффективности управления репутационным риском.

5.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИОННЫМ РИСКОМ

5.2.1. Управление репутационным риском необходимо для снижения потенциальных убытков, а также сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами, контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, в которых состоит Банк [3,4].

5.2.2. Управление репутационным риском также направлено:

- выявление, измерение и установление приемлемого уровня репутационного риска;
- постоянный мониторинг репутационного риска;
- принятие мер для его поддержания на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости

Банка, а также интересам его кредиторов и вкладчиков;

- предотвращение вовлечения Банка и его работников в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

5.2.3. Цель управления репутационным риском Банка достигается путем системного и комплексного подхода, который включает в себя решение следующих задач:

- получение оперативной и объективной информации о состоянии репутационного риска;
- выявление и анализ репутационного риска, возникающего у Банка в процессе мониторинга средств массовой информации, оценки качества обслуживания, проведения аналитических исследований;
- качественная и количественная оценка (измерение) репутационного риска;
- создание системы управления репутационным риском, включающей в себя следующие процедуры, как:
 - ✓ непрерывный мониторинг информационного поля, включая средства массовой информации (СМИ) и неофициальные источники (слухи), как индикатор репутационного риска (РР) Банка в соответствии с определениями понятий «репутационный риск» и «корпоративный имидж»;
 - ✓ анализ причин возникновения репутационного риска. Для оценки степени его тяжести, предотвращения эскалации кризиса и определения необходимых шагов устанавливаются его истинные причины. Эти данные также используются для эффективных антикризисных мер, включая официальное заявление Банка для СМИ, демонстрирующее контроль над ситуацией;
 - ✓ ответные действия по локализации репутационного риска. Реализация антикризисных мероприятий, разработанных в соответствии с пунктом 5.10;
 - ✓ пост-мониторинг ситуации после выхода из кризиса;
 - ✓ отслеживание информационного поля для оценки эффективности антикризисных мероприятий, проведенных Банком.

5.2.4. В процессе управления репутационным риском Банк руководствуется следующими принципами:

- соответствие уровня риска характеру и масштабу деятельности Банка;
- гибкость и оперативное внесение изменений при изменении внешних и внутренних факторов;
- возможность количественной оценки параметров риска;
- проведение оценки риска и подготовка управленческих решений департаментом по связям с общественностью и рекламе совместно с управлением контроля рисков;
- технологичность и эффективность применения методов управления риском;
- наличие независимых информационных потоков по рискам.

5.3. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА

5.3.1. Репутационный риск может возникать под воздействием как внутренних, так и внешних факторов.

5.3.2. Внутренние причины возникновения репутационного риска включают [4,5]:

- несоблюдение Банком действующего законодательства, учредительных и внутренних нормативных документов, настоящего Положения, обычаев делового оборота, а также принципов профессиональной этики;
- неисполнение Банком договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;
- отсутствие в нормативных документах Банка механизмов для эффективного урегулирования конфликта интересов между клиентами, контрагентами, акционерами, советом директоров, управлением и/или работниками Банка, а также минимизации негативных последствий таких конфликтов, включая предотвращение жалоб, судебных исков и/или санкций со стороны регуляторов;
- неспособность Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и иной противоправной деятельности со стороны клиентов, контрагентов и/или работников Банка;
- недостатки в системе управления банковскими рисками, способствующие ухудшению деловой репутации;
- рискованная кредитная, инвестиционная и рыночная политика, высокий уровень операционного риска, слабая организация внутреннего контроля, в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
- недостатки кадровой политики Банка, включая ошибки при подборе и расстановке персонала, несоблюдение принципа "Знай своего работника";
- возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (акционерами), клиентами, контрагентами и иными заинтересованными лицами.

5.3.3. Внешние причины возникновения репутационного риска включают:

- несоблюдение аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами Банка действующего законодательства, учредительных и внутренних нормативных документов, обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики;
- неспособность аффилированных лиц и реальных владельцев Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- распространение в средствах массовой информации негативной информации о Банке, его работниках, акционерах, членах совета директоров,

аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях.

5.4. ЭТАПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИОННЫМ РИСКОМ

5.4.1. Управление репутационным риском состоит из следующих этапов:

- выявление репутационного риска;
- оценка репутационного риска;
- мониторинг репутационного риска;
- контроль и/или минимизация репутационного риска.

5.4.2. Цели и задачи управления репутационным риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:

- система пороговых значений (лимитов);
- система полномочий и принятия решений;
- информационная система;
- система мониторинга репутационного риска;
- система минимизации и контроля.

5.5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА

5.5.1. Для целей выявления и оценки признаков возникновения репутационного риска Банк вводит набор параметров, изменение состояния и величины которых свидетельствует о возникновении нового характера рисков в конкретных направлениях деятельности Банка, что, в свою очередь, требует принятия Банком качественно иных мер по управлению репутационным риском.

5.5.2. Основной целью системы параметров управления репутационным риском является обеспечение принятия соответствующего управленческого решения по снижению влияния репутационного риска на конкретное направление деятельности Банка и на Банк в целом.

5.5.3. Для оценки уровня репутационного риска Банк использует следующие параметры [4,6]:

- мониторинг информационного поля (СМИ, Интернет);
- методология контент-анализа;
- исследование;
- изменение финансового состояния Банка, а именно изменение структуры собственных средств (капитала) Банка;
- увеличение (сокращение) количества жалоб и претензий к Банку, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;
- негативные и позитивные отзывы и сообщения о Банке, его аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации по сравнению с другими банками за определенный период времени;
- динамика доли требований к аффилированным лицам в общем объеме активов Банка;
- снижение или возникновение вероятности снижения уровня ликвидности;
- своевременность расчетов по поручению клиентов и контрагентов;

– несоответствие «Политике противодействия отмыванию денег Банка», что приводит к направлению в уполномоченный орган информации о банковских операциях и других сделках, которые имеют очевидный подозрительный характер или могут быть использованы в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или иной противоправной деятельности;

– изменение деловой репутации аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций, постоянных клиентов и контрагентов Банка;

– выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества в Банке, использования работниками в личных целях полученной от клиентов и контрагентов конфиденциальной информации;

– отказ постоянных или крупных клиентов и контрагентов от сотрудничества с Банком.

5.5.4. Выявление и оценка уровня репутационного риска осуществляется на постоянной основе. Работники Банка передают сведения (копии соответствующих документов), свидетельствующие об изменении соответствующего параметра, используемого для выявления и оценки репутационного риска (жалобы, претензии, предписания уполномоченных органов, сообщения СМИ и т.п.), в управление контроля рисков. Полученные данные работник управления контроля рисков вносит в базу данных по событиям реализации риска.

5.5.5. Оригиналы документов, на основании которых были внесены сведения, хранятся в зависимости от вида документа: либо во входящих документах Банка, либо в документах подразделения Банка, направившего данные в управление контроля рисков.

5.5.6. На основании введенных показателей оценки уровня репутационного риска формируются следующие аналитические отчеты:

– оценка уровня репутационного риска осуществляется исходя из нескольких параметров:

✓ соотношение позитивных, негативных и нейтральных материалов в СМИ за определенный период времени;

✓ данные исследования.

– результаты оценки уровня репутационного риска в динамике отслеживаются сравнением данных отчетов за разные временные промежутки.

5.5.7. Риск репутации трудно разложить на количественные параметры или установить «лимиты нормы». Поэтому за идеальную ситуацию предлагается рассматривать вариант отсутствия негативных публикаций в СМИ. Полная картина по оценке уровня репутационного риска представляется в ежеквартальных отчетах управления по связям с общественностью Банка.

5.5.8. Работник управления по связям с общественностью ежеквартально предоставляет отчеты об уровне репутационного риска в управление контроля рисками не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, или выносит их на рассмотрение Риск-Комитета Банка.

5.5.9. Если в течение календарного квартала репутации Банка угрожает кризис (нештатная ситуация), работники управления по связям с общественностью незамедлительно информируют об этом правление Банка и совет директоров.

5.6. МОНИТОРИНГ РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА

5.6.1. В целях мониторинга и поддержания репутационного риска на приемлемом для Банка уровне применяется сочетание следующих методов управления риском:

– система полномочий и принятия решений;

– информационная система;

– система мониторинга деловой репутации Банка, его акционеров и аффилированных лиц.

5.6.2. Система полномочий и принятия решений обеспечивает эффективное управление репутационным риском, позволяя оперативно реагировать на изменения, не ослабляя устойчивость управленческих механизмов.

5.6.3. В Банке установлен порядок участия органов управления и руководителей структурных подразделений в процессе управления репутационным риском [5,6]:

5.6.3.1. Полномочия совета директоров Банка:

– утверждение внутренних нормативных документов Банка (политик, регламентов, положений), регулирующих управление банковскими рисками, включая репутационный риск, а также внесение изменений в связи с изменениями законодательства;

– обеспечение создания организационной структуры Банка, соответствующей принципам управления банковскими рисками;

– контроль за полнотой и периодичностью проверок службой внутреннего аудита в части соблюдения принципов управления банковскими рисками;

– надзор за полнотой и своевременностью отчетов управления контроля рисков по оценке уровня банковских рисков;

– утверждение комплекса антикризисных мероприятий при длительном воздействии репутационного риска, включая планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка;

– оценка текущих рисков, негативно влияющих на достижение стратегических целей Банка, как на индивидуальном, так и на консолидированном уровне;

– обеспечение идентификации конечных бенефициарных владельцев Банка;

– контроль за деятельностью правления Банка в области управления банковскими рисками.

5.6.3.2. Служба внутреннего аудита:

– периодическая проверка системы контроля и организации функционирования отдельных направлений деятельности Банка;

– анализ операций Банка для выявления и предотвращения манипуляций с доходами, а также случаев принятия рисков, несоразмерных собственному капиталу и доходам Банка;

– контроль за соблюдением внутренних правил и процедур, исполнением предписаний внутренних и внешних аудиторов, а также требований уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка;

- оценка уровня знаний персонала Банка в области нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность, и международных стандартов;

- анализ возможных дополнительных рисков, связанных с соблюдением нормативных требований при внедрении новых банковских услуг.

5.6.3.3. Полномочия правления Банка:

- рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов Банка, а также внесение изменений в них по вопросам его деятельности (положения, процедуры, методики, порядки, правила, базовые тарифы, технологические инструкции), включая порядок подписания и оформления банковских операций, корреспонденции и документации. Исключения составляют документы, утверждение которых согласно уставу Банка относится к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров;

- контроль за своевременностью расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплатой вкладов, начисленных ставок вознаграждений, а также исполнением расчетных обязательств по иным сделкам;

- разработка системы информационного обеспечения, исключающей возможность использования имеющейся в Банке информации в личных интересах лицами, имеющими к ней доступ. Система также должна обеспечивать своевременное предоставление совету директоров и сотрудникам информации о позитивных и негативных отзывах о Банке в СМИ (периодические издания, радио, телевидение, интернет и другие источники). Обязанности правления включают также анализ полноты, достоверности и объективности информации, а также своевременное реагирование на нее;

- определение ключевых показателей для оценки уровня репутационного риска и установление их пороговых значений (лимитов);

- создание условий для повышения квалификации работников Банка.

5.6.3.4. Полномочия Председателя Правления Банка:

- представлять интересы Банка, совершать сделки, в том числе выдавать доверенности и заключать договоры от имени Банка в соответствии с распределением функциональных обязанностей и в пределах сумм, установленных советом директоров;

- контроль над достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, совету директоров Банка, клиентам и контрагентам, уполномоченным органам и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

- поощрение работников Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень репутационного риска, а также применение к ним дисциплинарных взысканий.

5.6.3.5. Полномочия руководителя подразделения юридической службы:

- осуществление мониторинга действующего законодательства страны, а также анализ

внутренних нормативных документов Банка на соответствие законодательству для информирования структурных подразделений и филиалов Банка, а также принятия мер по устранению выявленных несоответствий;

- анализ основных контрактов и соглашений, финансирование которых осуществляется за счет привлеченных клиентами кредитных ресурсов, и выявление взаимодействия с юридическими службами клиентов, недочетов, допущенных при их заключении;

- организация защиты интересов Банка в судебных инстанциях, рассмотрение жалоб и претензий в адрес Банка и подготовка ответов по ним;

- контроль за внесением необходимых изменений во внутренние нормативные документы и процедуры Банка в связи с изменением действующего законодательства страны, нормативных актов Центрального банка и других регулирующих органов.

5.6.3.6. Полномочия начальника управления контроля рисков:

- определение периодичности и методов оценки финансового положения гаранта;

- мониторинг факторов, приводящих к возникновению репутационного риска, оценка его влияния на уровень иных рисков в деятельности Банка и его финансовое состояние, а также анализ соответствия внутренних нормативных документов и процедур изменениям внутренних и внешних условий деятельности Банка;

- оценка уровня репутационного риска на основе анализа отчетов по репутационному риску, предоставляемых управлением по связям с общественностью;

- доведение информации о выявленных репутационных рисках до сведения правления и совета директоров Банка;

- разработка совместно с управлением по связям с общественностью мер по минимизации репутационного риска.

5.6.3.7. Полномочия руководителей структурных подразделений Банка:

- осуществление контроля за соблюдением работниками подразделения действующего законодательства страны, нормативных документов ЦБ и других уполномоченных органов, регулирующих финансовый рынок, а также внутренних нормативных документов Банка;

- обеспечение своевременного выполнения расчетных операций по поручению клиентов и контрагентов Банка, а также выплаты вкладов, начисленных процентов и расчетов по иным сделкам;

- доведение до сведения работников структурного подразделения изменений в законодательстве, нормативных документах уполномоченных органов и внутренних нормативных актах Банка;

- разработка и внесение предложений по корректировке внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих деятельность структурного подразделения;

– предоставление предложений по пересмотру показателей оценки репутационного риска.

5.6.4. Периодичность информационного потока в штатных ситуациях обеспечивает своевременное принятие управленческих решений по конкретным направлениям деятельности Банка, а также формирование аналитических отчетов о состоянии его бизнеса в целом. Для таких ситуаций установлен минимальный интервал передачи информации – не реже одного раза в квартал.

5.6.5. Основными задачами системы мониторинга деловой репутации Банка, его акционеров, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций являются оперативное выявление и незамедлительное реагирование на сведения, опубликованные в средствах массовой информации, которые могут повлиять на репутационный риск Банка. Мониторинг осуществляется управлением по связям с общественностью Банка на постоянной основе. В рамках мониторинга анализируется информация, размещенная в средствах массовой информации (печатные издания, радио, телевидение, интернет-ресурсы), а также в иных открытых источниках.

5.6.6. Мониторинг информационного поля (СМИ, Интернет):

Работники управления по связям с общественностью ежедневно анализируют специализированные обзоры банковской тематики в отечественных и зарубежных СМИ. Помимо общего мониторинга банковского сектора [название республики] и стран СНГ, особое внимание уделяется публикациям о Банке, их объективности и достоверности, а также применению методов контент-анализа. Тщательно изучаются материалы негативного характера, особенно с точки зрения их возможного влияния на репутацию Банка. В рамках мониторинга:

- ✓ отслеживаются публикации в региональных СМИ и на телевидении;
- ✓ при выявлении негативных материалов руководство управления по связям с общественностью оперативно информируется.

5.7. КОНТРОЛЬ И МИНИМИЗАЦИЯ РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА

5.7.1. Эффективное функционирование системы контроля как инструмента управления банковскими рисками основывается на следующих принципах организации внутреннего контроля:

- ✓ всесторонность – контрольные процедуры охватывают все организационные структуры и подразделения Банка;
- ✓ многоуровневость – система внутреннего контроля включает несколько уровней контроля, обеспечивая комплексный подход к управлению рисками.

5.7.2. Система контроля управления банковскими рисками является одним из ключевых элементов внутреннего контроля Банка. В рамках управления репутационным риском предусмотрены следующие уровни контроля:

5.7.2.1. Первый уровень (низший) – руководство структурных подразделений Банка осуществляет:

- мониторинг количественных показателей параметров управления репутационным риском;
- контроль за выполнением работниками подразделений процедур, предусмотренных банковскими стандартами, влияющих на уровень и объем репутационного риска;
- контроль за выполнением мероприятий, направленных на предотвращение использования инфраструктуры Банка для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

5.7.2.2. Второй уровень – управление по связям с общественностью осуществляет:

- мониторинг состояния и уровня репутационного риска;
- контроль за выполнением комплекса мероприятий в кризисных ситуациях при кратковременном воздействии чрезмерных рисков на Банк;
- предотвращение одновременного краткосрочного воздействия нескольких рисков на Банк.
- недопущение длительного ухудшения одного или нескольких параметров управления репутационным риском;
- контроль за адекватностью границ принятия решений как в штатных ситуациях, так и в условиях кризиса.

5.7.2.3. Третий уровень (высший). Правление Банка осуществляет:

- недопущение длительной несбалансированности пассивов и активов Банка;
- осуществление контроля адекватности параметров управления банковскими рисками (финансовыми рисками) текущему состоянию и стратегии развития Банка;
- контроль над соответствием доходности определенного направления деятельности Банка уровню соответствующих рисков;
- прекращение деятельности подразделений Банка (либо ограничение их задач и функций), несущих чрезмерные банковские риски.

5.7.2.4. Исключительный уровень – Совет директоров Банка осуществляет:

- предотвращение одновременного длительного и чрезмерного негативного воздействия нескольких рисков на Банк;
- недопущение несоразмерного увеличения риска по сравнению с ростом доходности соответствующего направления деятельности Банка;
- общий контроль за функционированием системы управления банковскими рисками.

5.7.3. Решения, принимаемые на любом уровне системы контроля управления рисками в рамках своих полномочий, обязательны для всех субъектов нижестоящих уровней

5.7.4. В рамках первого и второго уровней системы контроля проводится проверка наличия контрольных инструментов, а также эффективности их применения соответствующими руководителями и должностными лицами Банка

5.7.5. В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные методы:

- контроль над соблюдением действующего законодательства страны, включая нормы о банковской тайне и требования по организации внутреннего контроля для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- анализ влияния факторов репутационного риска (как в совокупности, так и по отдельным их категориям) на показатели деятельности Банка;
- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также исполнения обязательств по иным сделкам;
- мониторинг деловой репутации акционеров и аффилированных лиц Банка;
- контроль над достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора, а также другим заинтересованным лицам, включая рекламные материалы;
- отслеживание изменений в действующем законодательстве страны и нормативных документах уполномоченных органов;
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников Банка;
- предоставление максимальному числу работников Банка постоянного доступа к актуальной информации по законодательству и внутренним нормативным документам;
- система мотивации сотрудников в зависимости от влияния их деятельности на уровень репутационного риска;
- создание и поддержание положительного корпоративного имиджа Банка;
- развитие внутреннего PR.

5.7.6. Создание и поддержание корпоративного имиджа Банка.

5.7.6.1. Факторы, влияющие на корпоративный имидж:

- задачи и бюджет – гармоничное сочетание корпоративной и продуктовой рекламы, их параллельное развитие;
- позиционирование – определение и закрепление места Банка в сознании корпоративной аудитории;
- исследования – анализ мнения корпоративной аудитории о Банке и сравнение его с желаемым позиционированием;
- выбор целевой аудитории – определение практических задач и желаемой реакции населения на рекламные кампании Банка;
- коммуникационные задачи – формирование и распространение фактической и имиджевой информации, способствующей достижению маркетинговых целей;
- креативная стратегия – разработка рекламных концепций, выбор объектов для спонсорских проектов;
- медиа-стратегия и интегрированные маркетинговые коммуникации – комплексный подход к продвижению;

- мониторинг рекламных и PR-кампаний – регулярная оценка их эффективности и корректировка стратегии.

5.7.6.2. Оценка корпоративного имиджа:

- управленческий самоанализ;
- опросы населения;
- интервью представителей корпоративной аудитории.

5.7.6.3. Изменение имиджа компании:

- стиль работы руководства;
- совокупный имидж организации;
- методы принятия решений.

5.8. ВНУТРЕННИЙ PR И ИНСТРУКЦИИ

5.8.1. **Инструкции.** Работники Банка являются носителями конфиденциальной информации о его деятельности, разглашение которой запрещено. В индивидуальном трудовом договоре каждого сотрудника при приеме на работу содержится пункт о запрете распространения любой информации, касающейся Банка. Все контакты со СМИ (предоставление информации, комментариев и др.) от имени Банка могут осуществлять только представители управления по связям с общественностью.

5.8.2. **Внутренний PR.** Внутренний PR тесно связан с HR и направлен на формирование благоприятного климата в коллективе. Управление по работе с персоналом и управление по связям с общественностью несут ответственность за создание комфортной рабочей атмосферы и развитие командного духа. Для этого используется система эффективного управления персоналом, включающая корпоративные девизы, принципы и миссию PR-подразделения. Все эти элементы способствуют профилактике внутренних рисков, которые могут негативно сказаться на репутации Банка.

5.8.3. К инструментам внутреннего PR относятся:

- корпоративные мероприятия (вечеринки, премирование сотрудников и другие формы мотивации);
- электронный вестник Банка, корпоративный портал и форум, которые служат важными средствами внутренней коммуникации, способствуют формированию единой команды и укреплению корпоративного духа.

Эти меры помогают сплотить коллектив, повысить вовлеченность сотрудников и снизить внутренние репутационные риски.

5.9. РАБОТА С АФФИЛИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ

5.9.1. Согласно действующему законодательству и требованиям уполномоченного органа страны по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Банк несет ответственность за возможные риски, включая репутационный риск, связанные с компаниями, чья деятельность влияет на его ликвидность и платежеспособность. В связи с этим действия таких компаний в области PR и рекламы бренда Банка должны быть согласованы. Помимо названия, к бренду относятся элементы корпоративного имиджа, такие как фир-

менные цвета, логотип, символика и другие атрибуты, требующие единой стратегии позиционирования.

Для обеспечения согласованности действий PR-менеджеров связанных компаний предлагаются следующие меры:

- ✓ регулярные встречи PR-менеджеров связанных компаний и Банка для отчетов о проделанной работе и обсуждения планов по PR и рекламе;
- ✓ информирование управления PR Банка о предстоящих PR- и рекламных акциях, которые могут вызвать общественный резонанс;
- ✓ квартальная отчетность о репутационных рисках для рассмотрения на заседании Риск-комитета Банка;
- ✓ соблюдение единого стиля — связанные компании должны придерживаться информационной стратегии Банка, включая использование корпоративных цветов, логотипа и других элементов фирменного стиля;
- ✓ координация в кризисных ситуациях — компании обязаны своевременно информировать друг друга для эффективного согласования PR-действий и детального понимания ситуации.

5.10. ПРИНЦИПЫ ПОВЕДЕНИЯ БАНКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

5.10.1. В случае кризисной ситуации совет директоров Банка разрабатывает тактику антикризисного поведения с учетом конкретных обстоятельств.

5.10.2. Основные правила коммуникационной стратегии Банка в условиях кризиса:

- 1) оперативность – в течение 24 часов после начала кризиса необходимо сделать первое официальное заявление, выразив позицию Банка. Главная цель коммуникационной стратегии – управление эмоциями;
- 2) создание информационного координационного совета из топ-менеджеров и специалистов управления по связям с общественностью для:
 - ✓ эффективных внутренних коммуникаций в кризисной ситуации;
 - ✓ выработки единой тактики реагирования;
 - ✓ обеспечения PR-специалистов доступом к первичной информации;
 - ✓ назначения официального спикера – топ-менеджера, который будет представлять Банк на протяжении всего кризиса;
- 3) мгновенная реакция – официальное заявление с ответами на три ключевых вопроса СМИ и выражение сожаления;

4) открытость – поддержание всех каналов взаимодействия;

5) главный спикер – официальное лицо, уполномоченное выступать от имени Банка;

6) комментарии только по фактам – развернутые ответы СМИ даются после получения достоверной информации;

7) полная готовность к диалогу – спикер должен быть готов отвечать на любые вопросы журналистов;

8) избегание уклонения от СМИ – отказ от комментариев или попытки скрыться ухудшают ситуацию;

9) проявление озабоченности – демонстрация общественности, что Банк осознает сложившуюся ситуацию и работает над ее решением;

10) привлечение сторонних экспертов – использование авторитетных лиц для информационной поддержки;

11) распространение позитивных новостей – даже в кризисных условиях необходимо сообщать о положительных событиях в Банке;

12) оповещение об окончании кризиса – информирование общественности и сотрудников о его завершении.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

6.1. Любой сотрудник Банка, участвующий в разработке, проверке, согласовании, утверждении настоящего Положения и/или использующий его в своей работе, может вносить предложения по его изменению.

6.2. Предложения по внесению изменений рассматриваются управлением контроля рисков и, в случае их признания целесообразными, передаются на рассмотрение и утверждение правлению Банка.

6.3. В случае, если управление контроля рисков признало предложение по внесению изменений нецелесообразным, и внесшее предложение лицо не согласно с этим решением, оно вправе представить свое предложение напрямую заместителям председателя правления.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 - Журнал мониторинга изменений деловой репутации Банка, его акционеров, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций.

Приложение 2 - Лист ознакомления.

Приложение 3 - Лист регистрации изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об организации управления риском потери деловой репутации Банка

ЖУРНАЛ**МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ БАНКА, ЕГО АКЦИОНЕРОВ, АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ	ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ	ДАТА ИНФОРМАЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИИ	ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об организации управления риском потери деловой репутации в Банке

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ БАНКА
1	2	3
1.	Управляющие директора	
2.	Директора департаментов	
3.	Начальники управлений	
4.	Работники департаментов, служб, управлений, отделов, секторов Головного Банка	
5.	Директоры филиалов, заместители директоров филиалов	
6.	Управление контроля рисков	
7.	Департамент по связям с общественностью и рекламе	
8.	Юридическая служба	
9.	Служба внутреннего аудита	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению об организации управления риском потери деловой репутации в Банке

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№№ РАЗДЕЛА, ПОДРАЗДЕЛА, ПУНКТА ДОКУМЕНТА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ	ОСНОВАНИЕ (№, ДАТА ПРИКАЗА)	ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ВНЕСШЕГО ИЗМЕНЕНИЯ	Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЯ, ВНЕСШЕГО ИЗМЕНЕНИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Литература

1. Письмо Банка России от 03.07.2018 №ИН-014-12/42.

2. Указание ЦБ РФ №3854-У от 09.07.2015 "О требованиях к управлению рисками кредитных организаций".

3. Положение Банка России № 716-П от 15.10.2020 "О требованиях к системе управления рисками кредитной организации".

4. Сальникова, Л. С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии: учебник для вузов / Л. С. Сальникова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 313 с.

5. Управление репутационными рисками: Стратегический подход / Эндрю Гриффин; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 237 с.

6. The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation 1st Edition by Craig E. Carroll (Editor). ISBN-13, 2016 by SAGE Publications, Inc, 1048 pages.